

El yo-yo del día

I

Niñas, niños, jóvenes y jovencitas,
 viejos y viejas con aménísimo salero
 el yo-yo llevan pendiente de un hilito
 bajando y subiendo para su recreo
 El yo-yo ha reportado casamientos
 el yo-yo ha reportado alegría;
 es el único juguete en el mundo
 que se baja y se sube, noche y día.

Refrán

El yo-yo baja el yo-yo sube
 es un juguete universal
 pues la bajada es emocionante
 y la subida es colosal.

II

El yo-yo es un juego americano
 en España han sacado gran partido
 la mayor parte de los comerciantes,
 para reclamar, del yo-yo se han servido.
 Una vecina que es gran sportista,
 atrevida y además muy coqueta
 hoy juega con un yo-yo que lo hicieron
 con dos grandes ruedas de una bicicleta.

Refrán

Con dos botones yo-yo han hecho;
 con tapaderas se hizo un yo-yo;
 con las orejas de su marido
 una casada otra inventó.

III

Del yo-yo se sirven para ir a rosario,
 del yo-yo se sirven los dependientes
 para hacer ver como baja y se sube
 y lo enseñan fácilmente a los clientes
 con el yo-yo van muchos a los teatros
 en el cine o en cualquier salón,
 y sin soltar el yo-yo del delito,
 las parejas se bailan un charlestón

Refrán

Un escribano que barre calles
 el yo-yo usa para barrer;
 el yo-yo usan los futbolistas
 y los toreros si es menester.

Mitad y mitad

Letra y música de José Ibarra

Danzón Cubano

Creación de Josefina Baker

A orillas del mar ca ibe
carta espero que no escribe
la bella negra Domingo.
la de la tez bronceá.

Porque aunque negro no soy
a mí me gusta una negra

Me gusta más que la fruta
y hasta más que trabajar.

Me gusta más que el café
y mucho más que el tabaco,
aunque por ella llevé
más de cuatro garrotazos.

Refrán

¡Negra!

Ten piedad de este blanco
que te espera en un banco
del Malecón.

Negra!

Ten piedad de Manolo
que se ve triste y solo
sin bailar el danzón.

¡Ay, negra, negra del corazón!
¡Ay, negra, negra como el carbón!

Negra!

Ten piedad de Manolo
que se ve triste y solo
sin bailar el danzón.

II

En una noche de estio
yo nací en pinar del río.
Mi negrita es habanera
de la propia capital.

Mitad de blanco y de negra
o mitad de negra y blanco...
un babi color cobrizo
tendrá que ser el total.

Con su pelito rizado,
su cara de chocolate...
¡Ay, negra, vente a mi lao
si no quieres que me mate!

Al refrán.

1
Todas las mujeres
tienen cuatro edades
y a nadie esto
le debe extrañar
es de quince hasta
los sesenta años
donde la mujer
se hace criticar
cuando tiene
quince años
solo piensa
divertirse y un novio
guapo tener
que les compre caramelos
y las lleve al cine
para ellas esto es
un gran placer
no se preocupan
de lo que pasa
los padres son los
que han de sufrir
todo lo ven de
color de rosa
y solo piensan
en presumir

2
Cuando la mujer
llega a los treinta años
si es casada ya
pone conocimiento
aunque algunas
se buscan otro fulano
porque siempre el mismo
es aburrimiento
y si acaso el marido
se entera
y pide el divorcio
como es natural
entonces comprenden
lo que es la vida
y algunas se arrepienten
de su mal
pero entretanto
si el marido
no hace nada y deja pasar
ellas no tienen
ningun reparo
y al pobre le hacen
cuernos llevar

3
Al cumplir ya la
mujer cuarenta y cinco
como alguna está
aun bien conservada
si la que los tiene
es alguna viuda
lo que ella procura
es verse adorada
encuentran a faltar
tanto a su marido
que sin el las pobres
no pueden pasar
y por eso se buscan
un substituto
que en sus penas
las ayude a consolar
de estas viudas no
hay que fiarse
pues muchas son
temibles la mar
aunque parezca
de que son buenas
cuestan muchísimo
de domar

4
Cuando la mujer
llega a setenta años
es el paso más difícil
de su vida
por su genio y su
caracter tan fiero
es la vieja ya
de todos aburrida
si hay alguna que aun
quiere presumir
en la cara pronto
se lo notarás
porque lleva un gran
almacén de pintura
muy bien puesta.
por delante y por detrás
si alguna de esas
es una suegra
pobre del yerno
que le a tocao
no tendrá nunca
ni una pena
mientras la suegra
tenga a su lao

LAS CUATRO EDADES DE LA MUJER

Letra de Juan Oriols

MIRATE BIEN AL ESPEJO

TANGO

Por que así hablas
reo maligno
por qué la insultas
sin compasión
deja a la niña
deja que llore
que se desgarrá
su corazón.

Pobre pebeta que la engañaste
fingiendo un día tierna pasión
y por que ahora a envejecido
vos la desprecias sin compasión

Estribillo

Mírate bien al espejo
y al verte fijate bien
que el tiempo pasa volando
y vos sos viejo también
Si fuiste bravo algún día
hoy te podrás convencer
que lo que roban los años
en la vida no ha de volver.
No te se olviden aquellos tiempos
en que la pobre te consoló
cuando en la reja
de aquella cárcel
ibas pagando
tu mala acción.
Cuando cumpliste
vos la condena
entre sus brazos
te recogió
y ese es el pago
a la que un día
te dió su amor.

Al estribillo.

